

18. Проект «Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале КХКХ вв.»: URL: https://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr.htm (Data obrashcheniya: 26.07.2024).

19. *Rafalovich A.L.* O polozhenii Rossii na mezhdunarodnom "khlebnom" rynke: Doklad A.L. Rafalovicha. Sov. S"yezdov predstaviteley birzhevoy trgovli i sel'sk. khoz. Petrograd: [b. i.], 1918 (Leshtukovsk. parovaya skoropechatnya «SvobodA»). S. 13–14.

20. Statisticheskiy yezhegodnik Rossii 1913 g. God desyatyy / Tsentral'nyy stat. kom. M. V. D. Petrograd: Tsentral'nyy stat. kom. M. V. D., 1914.

21. *Chistjakov Ju.F* Rossiya na mirovom prodovol'stvennom rynke: proshloye i nastoyashcheye. Yekaterinburg: In-t ekonomiki URO RAN, 2013.

22. *Bruckus B., Roth W.* Russia's Grain Exports and Their Future // Journal of Farm Economics. 1934. Vol. 16, No. 4. P. 662–679.

23. *Rozinskaya N., Sorokin A., Artamonov D.* Peasants' inequality and stratification: evidence from pre-revolutionary Russia // Scand. Econ. Hist. Rev. 2021. Vol. 69. No. 3. P. 253—277.

М.А. АРЗУМАНЯН

Теоретические предпосылки развития системы образовательных кредитов: в поиске баланса частных и общественных интересов*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты финансирования высшего образования и использование образовательных кредитов как одного из инструментов этого процесса. Выявлены тенденции сокращения бюджетного финансирования и роста доли платного обучения. Представлен анализ проблем, связанных с традиционными кредитными механизмами, включая рост долговой нагрузки выпускников и возможные макроэкономические риски.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Арзуманян М.А. Теоретические предпосылки развития системы образовательных кредитов: в поиске баланса частных и общественных интересов // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 186—198. DOI:

Обоснована необходимость поиска новых решений, обеспечивающих баланс между индивидуальными и социальными выгодами образования. Особое внимание уделяется различным моделям образовательных кредитов, включая традиционные кредитные механизмы и альтернативные схемы, такие как доходно-долевые соглашения (ISA), предложенные Милтоном Фридманом. Рассмотрены перспективы внедрения альтернативных смешанных моделей финансирования, учитывающих участие всех заинтересованных сторон в развитии человеческого капитала в покрытии расходов на образование.

Ключевые слова: образовательные кредиты, инвестиции в образование, финансирование образования, государственные расходы, социальная и индивидуальная полезность образования.

Abstract. The article discusses the theoretical aspects of financing higher education and the use of educational loans as one of the tools of this process. The trends of reducing budget financing and increasing the share of paid tuition are identified. The analysis of problems related to traditional credit mechanisms, including the growing debt burden of graduates and possible macroeconomic risks, is presented. The necessity of searching for new solutions that ensure a balance between individual and social benefits of education is substantiated. Special attention is paid to various models of educational loans, including traditional credit mechanisms and alternative schemes such as income-equity agreements (ISA) proposed by Milton Friedman. The prospects of introducing alternative mixed financing models that take into account the participation of all stakeholders in the development of human capital in covering education costs are considered.

Keywords: educational loans, investments in education, financing education, government spending, social and individual benefits of education.

УДК 330.8+ 37.014.54

ББК 65.03 + 74.04к94

Введение

Финансирование высшего образования является ключевым элементом социальной и экономической политики, отражающим

приоритеты государства и общества. На мировой арене инвестиции в образование [23] остаются крайне недостаточными, особенно в странах с низким уровнем дохода, где ежегодный дефицит финансирования для достижения ЦУР № 4² к 2030 г. составляет 97 млрд долл. США. Наблюдается значительное неравенство: в бедных странах на одного ученика тратится всего 55 долл. в год, тогда как в богатых странах — 8532 долл. США. При этом многие страны с низким уровнем дохода тратят больше на обслуживание госдолга (в среднем 72% ВВП), чем на образование.

В СССР образование финансировалось преимущественно из государственного бюджета, что обеспечивало его массовую доступность. В последние десятилетия этот подход претерпел серьезные изменения [3]. Доля государственных расходов на образование снизилась с 7% ВВП в 1970-х гг. до 3,5—4% ВВП в настоящее время [10]. Следует отметить, что доля государственных расходов в РФ значительно отстает от стран с более развитыми социально ориентированными моделями, такими как Швеция или Норвегия, где расходы превышают 6% ВВП [16].

Недостаточное государственное финансирование российских вузов вынуждает их искать альтернативные источники доходов [9, 59—60], что, в свою очередь, приводит к увеличению доли платного приема — в настоящее время на коммерческой основе обучается 54% студентов [8]. Наряду с этим наблюдается усиливающаяся дифференциация вузов по стратегиям набора студентов [5]. Селективные университеты³ не только стараются привлечь наиболее талантливых абитуриентов на бюджетные места, но и активно расширяют количество платных мест, нередко за счет студентов, которые

² Цели устойчивого развития (ЦУР) [24] (англ. — Sustainable Development Goals, SDGs) — 17 взаимосвязанных целей, принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 г. Они представляют собой стратегический план, направленный на создание более благополучного и устойчивого будущего для всех. Одной из ключевых целей является ЦУР № 4 (Цель 4), которая предполагает обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

³ Селективный университет — высшее учебное заведение, характеризующееся превышением спроса на обучение над предложением, что обуславливает жесткие критерии отбора абитуриентов [5].

могли бы поступить на бюджет в менее селективные вузы. В условиях хронического недофинансирования системы образования последние, имея ограниченные ресурсы и менее конкурентные условия, уступают в борьбе за качество студенческого контингента.

Несмотря на очевидную необходимость устойчивого финансирования образования, разработка подходов к его реализации остается сложной задачей. Ограниченность государственных ресурсов и финансовых возможностей домохозяйств обуславливает необходимость поиска оптимальных решений и формулирования фундаментальных вопросов: в каком соотношении государство и индивидуум должны участвовать в финансировании высшего образования? Эти ограничения в ресурсах требуют поиска дополнительных решений, позволяющих сохранить доступность высшего образования при данных условиях. В этом контексте одним из альтернативных инструментов финансирования становятся образовательные кредиты.

При этом использование образовательных кредитов сопряжено с рядом существенных рисков. Высокая задолженность может стать серьезным ограничением для финансовой свободы выпускников, снижая их платежеспособность и сдерживая потребительскую активность. Данная проблема становится особенно актуальной для молодых выпускников, вынужденных направлять значительную часть своих доходов на погашение кредитных обязательств. При этом важно учитывать, что непродуманные механизмы финансирования с использованием образовательных кредитов могут иметь долгосрочные негативные последствия как для экономики, так и для общества в целом. Экономисты подчеркивают [6] аналогии с кризисом субстандартного ипотечного кредитования 2008 г., что требует особого внимания к созданию устойчивых моделей финансирования.

Стоит помнить, образовательные кредиты не существуют в вакууме: их возникновение и распространение обусловлены общими закономерностями финансирования высшего образования. Они представляют собой не просто финансовый инструмент, а часть более широкой системы, в которой пересекаются государственные приоритеты, рыночные механизмы и индивидуальные предпочтения. Важно рассмотреть теоретические подходы, лежащие в основе интеграции образовательных кредитов в системы финансирования высшего образования.

С точки зрения экономической теории

Образование, будучи важнейшим фактором социального и экономического развития, обладает двойственной природой. С точки зрения частных интересов [13], финансирование высшего образования обусловлено стремлением граждан приобрести знания и навыки, необходимые для профессионального роста и расширения социальных возможностей, что требует значительных инвестиций. Но доступ к образованию во многом определяется не только потребностью в знаниях, но и финансовыми возможностями обучающихся, что ограничивает его доступность для значительной части населения. Вместе с тем образование оказывает значительное социальное воздействие [15]: оно приносит обществу не только прямые экономические выгоды, выражающиеся в росте доходов граждан, но и другие существенные эффекты, такие как технологическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности страны за счет повышения отдачи от национального человеческого капитала. Учет как частных, так и социальных интересов в сфере образования подводит к дискуссии о соотношении индивидуальной платы за обучение и общественных расходов на него.

Согласно чистой теории общественных расходов Пола Самуэльсона [18; 19], образование — «общественное благо», поскольку оно обладает свойствами неисключаемости и неконкурентности в потреблении, т. е. его использование одним человеком не ограничивает возможность использования другими людьми того же блага. Государство восполняет дефицит в финансировании образования, поскольку индивидуальные рыночные решения не приводят к необходимому уровню инвестиций в сферу.

М. Блауг [1] рассматривает образование как «квазиобщественное благо» отмечая, что его экономические выгоды в значительной степени носят персональный и делимый характер. Но эти выгоды не ограничиваются только теми, кто непосредственно оплатил его получение: менее образованные члены общества также получают доступ к преимуществам, создаваемым более образованными индивидами. Поскольку образование приносит личные выгоды, наличие ин-

дивидуальной оплаты за его получение оправдано. Однако опора исключительно на рыночные механизмы в производстве данного блага может привести к его недоинвестированию.

Кроме того, дополнение индивидуальной платы за образование государственными расходами обосновывается концепцией «мериторных благ» Р. Масгрейва [14]. Мериторные блага (merit goods) — это блага, потребление которых приносит обществу положительные внешние эффекты, превышающие частные выгоды их потребителей. Примером таких благ является образование, которое способствует повышению квалификации, производительности труда и общему социально-экономическому развитию. При этом индивидуумы часто ориентированы на краткосрочные выгоды и могут не учитывать долгосрочные положительные эффекты от потребления мериторных благ, таких как образование. Это приводит к недостаточному спросу на них. В мериторной среде искажение спроса обусловлено неосознаваемой иррациональностью поведения индивидов. Речь идет о систематически возникающих ситуациях, таких как «патологический случай», «слабоволие Одиссея», «иррациональность неимущих» и «общие потребности», когда люди оказываются не способны действовать себе во благо. Но социальная ценность высшего образования требует его доступности, что побуждает государства субсидировать расходы студентов [7].

Переосмысление теоретических результатов Масгрейва, в частности его идеи о том, что общество, опираясь на этические принципы и ценностные суждения, может формировать спрос на определенные блага, превышающий совокупный спрос отдельных индивидуумов [14], а также модели Викселля—Линдаля [20] для анализа общественных благ и «чистой теории общественных расходов» Пола Самуэльсона, предложившего формальное обоснование этой модели [19], стало важным шагом в формировании концепции экономической социодинамики (КЭС), авторами которой являются российские ученые-экономисты Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн [2]. В рамках этой концепции образование трактуется как «опекаемое благо», обладающее одновременно индивидуальной и социальной полезностями. Индивидуальная полезность определяется предпочтениями потребителей и выявляется через рыночные механизмы, в то время как социальная полезность отражает нормативные интересы общества, которые не могут быть полностью учтены рынком. Государство

как автономный участник рынка направляет доступные ресурсы на обеспечение социальной полезности «опекаемых благ».

Образовательное благо имеет длительный цикл предоставления, создавая разрыв между началом обучения и его завершением. Взносы студентов за обучение, по сути, являются авансовыми платежами, что обуславливает необходимость использования кредитных ресурсов для обеспечения финансирования образовательного процесса в условиях отсутствия доступных средств у студентов для оплаты обучения [6]. Вместе с тем традиционные кредитные механизмы на практике не всегда эффективны из-за высокого уровня риска, который возникает для заемщиков, особенно при неопределенности будущего дохода выпускников. Система студенческих кредитов в США является одной из самых развитых в мире — тем не менее на 2024 г. общая задолженность по этим кредитам составляет 1,773 трлн долл. [11]. Экономисты сравнивают рост долгов с жилищным пузырем, который стал причиной рецессии 2007—2009 гг.

Снижение финансирования университетов со стороны государства и повышение стоимости образования за последние двадцать лет способствовали росту долговой нагрузки. Экономические кризисы, снижение доходов семей и высокие процентные ставки на студенческие кредиты усугубили эту ситуацию.

В связи с этим растет интерес к альтернативным инструментам финансирования, таким как система доходно-долевых соглашений (ISA), которая предлагает иной подход к финансированию образования. Эта концепция была предложена Милтоном Фридманом в 1955 г. [12], когда он утверждал, что традиционные образовательные кредиты налагают чрезмерное финансовое бремя на студентов. Фридман отметил, что, в отличие от ипотечных или автокредитов, студенческие кредиты не обеспечены активами, что делает их более рискованными для кредиторов. В качестве варианта решения этой проблемы он предложил систему, в которой инвесторы могли бы предоставлять капитал для обучения в обмен на долю от будущих доходов студентов.

Первым экспериментом в этой области стал проект Йельского университета в 1970-х гг. [17] — программа «Tuition Postponement Program» («Отсрочка оплаты обучения»). В соответствии с условиями ISA студентам предлагалось выплачивать 0,4% будущего дохода

на протяжении 35 лет. Финансирование осуществлялось на групповой основе, которое предусматривало возможность индивидуального погашения задолженности по ставке 150% от номинальной стоимости либо коллективного выкупа долга всей группы на тех же условиях. Использование групповой модели финансирования, вероятно, было обусловлено стремлением университета распределить риски, связанные с непредсказуемостью доходов выпускников и возможными невозвратами средств. В ходе реализации программы многие студенты выразили недовольство тем, что суммарный объем выплат превышал расходы по банковским кредитам; кроме того, фиксировались случаи уклонения от платежей. В результате проект был частично свернут. Анализ программы показал, что низкая процентная ставка и длительный период возврата задолженности изначально воспринимаются как привлекательные параметры как для студентов, так и для инвесторов. Избыточная продолжительность периода окупаемости сопряжена с существенными рисками, обусловленными макроэкономической нестабильностью и изменениями в социально-политическом контексте.

Рост интереса к внедрению соглашений о разделе дохода (ISA) объясняется необходимостью привлечения частного капитала для финансирования высшего образования. Сегодня ISA продолжают развиваться, предлагая альтернативные формы финансирования для студентов. Многие учебные заведения и профессиональные школы начали использовать ISA для привлечения частных инвестиций и расширения доступа к образованию. В отличие от традиционных кредитов, ISA не требуют поручителей или проверки кредитной истории, что делает их более доступными для широкого круга студентов.

Принципы ISA стали основой для разработки новых моделей финансирования образования. В 2013 г. законодательство штата Орегон предложило схему «Pay It Forward» («Оплати за следующего») как способ финансирования колледжей [22]. Эта система перераспределяет финансовые обязательства между поколениями: студенты получают образование без предварительной оплаты, а после выпуска в течение 25 лет отчисляют часть дохода в бюджет штата, финансируя обучение следующих поколений. Сторонники идеи сравнивают ее с обратной версией системы социального обеспечения: если традиционно работающие граждане поддерживают пенсионеров и нуждающихся, то здесь бесплатное образование предоставляется молодежи,

а затем они, став специалистами, выплачивают взносы для новых студентов.

В российской практике, опираясь на идеи М. Фридмана, А.Я. Рубинштейн [6] предлагает альтернативную концепцию финансирования высшего образования, принципы реализации которой значительно отличаются от существующих. Предлагаемая модель ориентирована на формирование сбалансированной системы в рамках принципа *«равенства в платности»*, учитывающей как социальные, так и индивидуальные выгоды от образования. В ней как задействованы государственные инвестиции и финансирование со стороны домохозяйств, так и отводится значительная роль работодателям.

Предлагается внедрение системы единой фиксированной ставки оплаты образовательных услуг для всех граждан России, поступивших в вуз на основе конкурсных экзаменов, составляющей примерно 30% от общей стоимости обучения, которая остается неизменной на протяжении всего периода учебы. В то же время, с учетом различий в профессорско-преподавательском составе, технической оснащенности, бытовых условиях и общем уровне качества образовательных услуг, включая традиции и репутацию учебных заведений, планируется введение дифференциации *«возвратной платы»*, зависящей от категории вуза и уровня его расходов на обучение одного студента. Для реализации данной задачи предлагается разработать типологию высших учебных заведений России, подразделяя их на 4—5 групп, каждая из которых будет характеризоваться определенным интервалом нормативов годовых расходов на обучение одного студента и соответствующей *«возвратной платой»* [6].

Ключевым элементом рассматриваемой концепции является сохранение значительной доли государственного финансирования. Рубинштейн утверждает, что государственные расходы на высшее образование должны составлять не менее 70%, что соответствует мировым тенденциям и позволяет университетам эффективно выполнять свои образовательные и научные функции независимо от рыночных механизмов.

Особое внимание уделяется участию работодателей в финансировании образования. Их роль обоснована экономической заинтересованностью в квалифицированных кадрах, что предопределяет необходимость содействия в компенсации образовательных рас-

ходов. Работодатели задействованы в оплате через отчисления в специальный фонд высшего образования. Ставки налога и отчислений дифференцируются в зависимости от дохода выпускника (подробнее — см. статью А.Я. Рубинштейна [17]).

Не менее важным элементом в этой концепции является введение квоты для лучших выпускников государственных вузов, освобождаемых от «возвратной платы» на конкурсной основе. Это решение основано на праве, закрепленном в Конституции Российской Федерации (ст. 43, п. 3) [4], согласно которому каждый гражданин имеет право на бесплатное высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении. В рамках этого права предлагается установить квоту, по которой 10—30% выпускников каждого факультета государственных вузов, набравших на экзаменах за все годы обучения наибольшее количество баллов, будут освобождены от «возвратной платы» [6].

Подводя итоги, еще раз подчеркнем — в последние десятилетия в России наблюдается отход от модели государственного финансирования высшего образования: участие государства сокращается, а число студентов, обучающихся на платной основе, ежегодно возрастает. В таких условиях образовательные кредиты становятся вынужденной мерой, компенсирующей недостаток бюджетных инвестиций. Однако, несмотря на широкое распространение, традиционные кредитные механизмы создают риски высокой долговой нагрузки для выпускников, ограничивая их финансовую свободу. В связи с этим разрабатываются альтернативные смешанные модели финансирования высшего образования, предусматривающие участие всех заинтересованных сторон в развитии человеческого капитала на макро- и микроуровнях: государства, работодателей, студентов, университетов и др. Необходимость финансирования в смешанных формах обусловлена дуализмом полезности образования, которая проявляется на двух уровнях: индивидуальном и социальном.

Литература

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. О.В. Буклемищева и др.; под науч. ред. Е.М. Майбурда, В.С. Автономова. М.: Дело Лтд, 1994. 720 с.

2. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика. М.: ИЭ РАН, 2008.
3. Климова Е.К., Чернышева Т.Е., Миронов А.С. Образовательная политика в пост-советской России // Вопросы политической экономики. 2022. № 4. С. 178—195. DOI: 10.5281/zenodo.7522163.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
5. НИУ ВШЭ. Результаты 14-го мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов в 2024 году: URL: <https://www.hse.ru/ege2024/#3> (дата обращения: 24.02.2025).
6. Рубинштейн А.Я. Выгоды образования. Десять тезисов альтернативной концепции реформы высшей школы // Стратегия России. 2004. № 8. С. 23—31.
7. Рубинштейн А.Я. Методологический анализ теории опекаемых благ. М.: Институт экономики РАН, 2014. 64 с.
8. Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: URL: <https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/> (дата обращения: 13.01.2025).
9. Яковлева Н.Г. Образовательный империализм: вызовы развитию человеческого потенциала // Вопросы политической экономики. 2022. № 3 (31). С. 58—75. DOI: 10.5281/zenodo.7278269.
10. (8) Яковлева Н.Г. Российское образование: глобальные и национальные вызовы формированию человеческого потенциала // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 36—46.
11. Education Data Initiative. Student Loan Debt Statistics: URL: <https://educationdata.org/student-loan-debt-statistics> (дата обращения: 04.03.2025).
12. Friedman M. The role of government in education / R.A. Solo (ed.) // Economics and the public interest. New Brunswick: Rutgers University Press, 1955.

13. *Heise M., Meyer W.* The benefits of education, training and skills from an individual life-course perspective with a particular focus on life-course and biographical research / P. Descy, M. Tessaring (eds.) // Impact of education and training. Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities (Cedefop Reference series, 54), 2004. P. 322—381.
14. *Musgrave R.A.* A Multiple Theory of Budget Determination. *FinanzArchiv // Public Finance Analysis*. 1956. Vol. 17. No. 3. P. 333—343.
15. OECD. Education at a Glance 2024: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris: URL: <https://doi.org/10.1787/c00cad36-en> (дата обращения: 25.02.2025).
16. OECD. Stat. Educational Finance Indicators: URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_FIN_RATIO (дата обращения: 22.02.2025).
17. *Putilov A., Baranova I., Myakota E.A.* Financial Simulation Model of the Income-Share Agreement // *Revista ESPACIOS*. 2018. Vol. 39. No. 20.
18. *Samuelson P.A.* Aspects of Public Expenditure Theories // *The Review of Economics and Statistics*. 1958. P. 332—338.
19. *Samuelson P.A.* The Pure Theory of Public Expenditure // *The Review of Economics and Statistics*. 1954. Vol. 36. No. 4. P. 387—389.
20. *Silvestre J.* Wicksell, Lindahl and the Theory of Public Goods // *Scandinavian Journal of Economics*. 2003. Vol. 105. P. 527—553.
21. *Tannenbaum S.* Student Loan Debt: A Bubble Ready to Burst? // *Cornell Journal of Law and Public Policy*. 2024. Vol. 33. P. 511—537.
22. The Politico. Pay It Forward: Oregon College Tuition, 2013: URL: <https://www.politico.com/story/2013/11/pay-it-forward-oregon-college-tuition-099695> (дата обращения: 25.02.2025).
23. UNESCO. Education Financing: URL: <https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/knowledge-hub/education-financing> (дата обращения: 21.02.2025).
24. United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017: URL: <https://docs.un.org/en/A/RES/71/313> (дата обращения: 24.02.2025).

References

1. *Blaug M.* Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive / Per. s angl. O.V. Buklemishcheva i dr.; pod nauch. red. E.M. Majburda, V.S. Avtonomova. M.: Delo Ltd, 1994. 720 s.
2. *Grinberg R.S., Rubinshtejn A.Ya.* Osnovaniya smeshannoj ekonomiki. Ekonomicheskaya sociodinamika. M.: IE RAN, 2008.
3. *Klimova E.K., Chernysheva T.E., Mironov A.S.* Obrazovatel'naya politika v post-sovetskoj Rossii // *Voprosy politicheskoy ekonomii.* 2022. № 4. С. 178—195. DOI: 10.5281/zenodo.7522163.
4. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020).
5. NIU VShE. Rezul'taty 14-go monitoringa kachestva priema na byudzhetye i platnye mesta rossijskih vuzov v 2024 godu: URL: <https://www.hse.ru/ege2024/#3> (data obrashcheniya: 24.02.2025).
6. *Rubinshtejn A.Ya.* Vygody obrazovaniya. Desyat' tezisov al'ternativnoj koncepcii reformy vysshej shkoly // *Strategiya Rossii.* 2004. № 8. S. 23—31.
7. *Rubinshtejn A.Ya.* Metodologicheskij analiz teorii opekaemyh blag. M.: Institut ekonomiki RAN, 2014. 64 s.
8. Forma № VPO-1 «Svedeniya ob organizacii, osushchestvlyayushchej obrazovatel'nyu deyatelnost' po obrazovatel'nyim programmam vysshego obrazovaniya — programmam bakalavriata, programmam specialiteta, programmam magistratury» // Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii: URL: <https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/> (data obrashcheniya: 13.01.2025).
9. *Yakovleva N.G.* Obrazovatel'nyj imperializm: vyzovy razvitiyu chelovecheskogo potentsiala // *Voprosy politicheskoy ekonomii.* 2022. № 3 (31). С. 58—75. DOI: 10.5281/zenodo.7278269.
10. *Yakovleva N.G.* Rossijskoe obrazovanie: global'nye i nacional'nye vyzovy formirovaniyu chelovecheskogo potentsiala // *Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii.* 2023. T. 19. № 1. S. 36—46.